

TÜRKİYE'DE BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN LİTERATÜR ANALİZİ

LITERATURE ANALYSIS OF STUDIES ON THE EVALUATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF BANKS IN TURKEY

Veysel Eren TÜRK*

Arif YILDIZ**

Öz

Bu çalışmada Türkiye'de 2000 yılından itibaren bankalarda performans değerlendirme yöntemleri uygulaması yapılan bütün çalışmalar incelenerek hangi performans değerlendirme yöntemlerinin daha çok kullanıldığı araştırılmış ve frekans analizleri yapılmıştır. Çalışmada yazın taraması yapılmış, araştırma sürecinde Google Akademik ve Dergipark web tarayıcıları kullanılarak ilgili makalelere ve tezlere ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda Literatürde 23 farklı performans değerlendirme yöntemine rastlanmıştır. Uygulamalarda en sık tercih edilen performans değerlendirme yönteminin TOPSIS yöntemi olduğu (37 kez, %25.5) görülmektedir. Bunu sırasıyla CAMELS (24 kez, %16.1), VZA (13 kez, %8.7), VIKOR (10 kez, %6.7) yöntemleri takip etmektedir. Öte yandan son yıllarda özellikle son 5 yılda bu konuda yapılan çalışmaların giderek arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Finansal Performans, Finansal Performans Değerlendirme Yöntemi, Literatür Analizi, Frekans Analizi

Abstract

In this study, all studies in which performance evaluation methods have been applied in banks since 2000 in Turkey were examined, and which performance evaluation methods were used more were investigated and frequency analyzes were made. In the study, literature was searched, and related articles and theses were reached by using Google Scholar and Dergipark web browsers during the research process. As a result of the study, 23 different performance evaluation methods were found in the literature. It is seen that the most frequently preferred performance evaluation method in practice is the TOPSIS method (37 times, 25.5%). This is followed by CAMELS (24 times, 16.1%), DEA (13 times, 8.7%), and VIKOR (10 times, 6.7%) methods, respectively. On the other hand, it has been determined that the studies on this subject have increased in recent years, especially in the last 5 years.

Keywords: Banking Sector, Financial Performance, Financial Performance Evaluation Method, Content Analysis,

Giriş

Bir ekonomide fonların fon arz edenlerden talep edenlere aktarılmasında etkin işleyen bir sisteme ihtiyaç vardır. Zira finansal sistemin etkinliğine bağlı olarak fon arz ve talebinin karşılaşması artacaktır. Böylelikle ekonomik gelişim ve refah düzeyi de artacaktır (Aydın, 2012: 35). Dünya genelinde para ve sermaye piyasalarında aktif bir şekilde rol oynayan

* Öğr. Gör. Dr. Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, vturk@adiyaman.edu.tr , ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5149-0447>

** Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, arifyildiz@adiyaman.edu.tr , ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7636-1529>

bankalar, finansal sistemin en önemli aktörlerinden birini oluşturmaktadır. Günümüzde modern bir bankacılık sistemine sahip olan Türkiye’de, fon akışlarını sağlamak, kaydi para oluşturmak, ticari ve diğer alanlara kredi vermek ve kambiyo işlemleri yapmak gibi fonksiyonlarıyla ekonomi politikalarının yürütülmesine yardımcı olan mevduat bankaları finansal sistem için büyük önem arz etmektedir (Gezen, 2021: 91).

Sağlıklı ve istikrarlı bir ekonomi için güçlü bir bankacılık sektörüne ihtiyaç duyulmaktadır. Güçlü bir bankacılık sistemi için de bankaların finansal performanslarının doğru ve güvenilir bir biçimde ölçülüp değerlendirilerek analiz edilmesi gerekmektedir (Bozdoğan vd. 2018: 4312). Ancak bankacılık sektörünün performansını etkileyen birden fazla içsel ve dışsal faktör bulunmaktadır. Performans ölçme süreçlerinde analistin veya karar vericinin karşısına birden fazla değişkeni içeren karar verme problemleri çıkmaktadır. Literatürde bu tip problemlerin çözüm sürecinde çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir (Akgül, 2019: 580).

Bir ülke ekonomisinin finansal sisteminin etkin çalışması ve kriz dönemlerinden sonra hızla istikrara kavuşması, finansal kurumların özellikle bankaların temel fonksiyonlarını etkin ve başarılı şekilde gerçekleştirmeleriyle mümkündür. Diğer bir açıdan istikrarlı bir finansal yapı ve bankacılık sektörü bir taraftan içsel ve dışsal şokların piyasalarda yol açtığı dengesizliklerle mücadele ederken diğer taraftan çok çeşitli fon arzıyla, kolay ve ucuz kredi imkanlarıyla reel ekonomide performansı arttırıcı etkiler oluşturabilmelidir (Bayramoğlu, 2017: 395).

Öte yandan bankaların finansal kaynakları çekme ve doğrudan kredi ve diğer finansal hizmetler sağlama yetenekleri, bir ülkenin ekonomik büyümesini ve gelişmesini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla, bankacılık sektörünün ne kadar sağlıklı, karlı ve istikrarlı bir gelişim gösterdiği, ekonomik büyümeye olan katkısı ile doğru orantılıdır. Bankacılık sektörünün sağlam yapısı, aynı zamanda kriz ortamları gibi olumsuz şoklara karşı kırılganlığı da azaltmaktadır (Sarı, 2020: 101).

Bu çalışmada 2000 yılından itibaren bankalarda performans değerlendirme yöntemleri uygulaması yapılan bütün çalışmalar incelenerek hangi performans değerlendirme yöntemlerinin daha çok kullanıldığı araştırılmış ve frekans analizleri yapılmıştır. Araştırmalarda kullanılan finansal performans değerlendirme yöntemleri aşağıda verilmiştir.

1. Finansal Performans Değerlendirme Yöntemleri

Türkiye’de akademik yazında bankaların finansal performanslarının ölçülmesinde, sıralanmasında ve/veya değerlendirilmesinde 2000 yılından sonra 23 farklı değerlendirme yöntemlerinin ortaya atıldığı ve uygulandığı görülmektedir. Bu değerlendirme metodlarının teorik altyapısının ve hesaplanma aşamalarının burada verilmesi bir makale yazımında çok fazla yer tutacağı ve tekrara düşüleceği endişesi ile uygun görülmemiştir. Söz konusu yöntemleri sadece isim olarak şöyle sıralayabiliriz:

1. TOPSİS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) Yöntemi
2. CAMELS (Capital, Asset quality, Management adequacy, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market risk) Yöntemi
3. Veri Zarflama Analizi (VZA)
4. VİKOR (VIše Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje) Yöntemi
5. Gri İlişkisel Analiz(GİA) Yöntemi
6. WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment) Yöntemi
7. ARAS (Additive Ratio Assesment) Yöntemi
8. Multi-MOORA (Multi-objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis) Yöntemi
9. PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod of Enrichment Evaluation) Yöntemi
10. EDAS (Evaluation based on Distance from Average Solution) Yöntemi
11. COPRAS (Complex Proportional Assessment) Yöntemi
12. MAIRCA (MultiAtributive Ideal-Real Comparative Analysis) Yöntemi
13. ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) Yöntemi
14. CoCoSo (COmbined COmpromise SOLution) Yöntemi
15. MABAC (Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison) Yönteminde
16. MAUT (Multi Attribute Utility Theory) Yöntemi
17. PSI (Preference Selection Index) Yöntemi
18. RAFSI (Ranking of Alternatives through Functional mapping of criterion sub-intervals into a Single Interval) Yöntemi
19. WEDBA (Weighted Euclidean Distance Based Approach) Algoritması
20. PIV (Proximity Indexed Value) Yöntemi
21. SAW (Simple Additive Weighting) Yöntemi
22. WSA (Weighted Sum Approach) Yöntemi
23. MARCOS (Measurement Alternatives and Ranking according to COmpromise Solution) Yöntemi

2. Yöntem

Bu çalışmanın amacı, bankaların performanslarının değerlendirilmesi konusunda Türkiye’de yapılmış çalışmalarda kullanılan finansal performans değerlendirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin kullanım sıklıklarını belirlemektir. Bu amaçla öncelikle Google Akademik ve Dergipark web tarayıcıları ve YÖK Ulusal Tez Merkezi üzerinden 132 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Devamında bu çalışmalar excel ortamında “Araştırmacılar”, “Yıl”, “Çalışmanın Amaçları”, “Kriter Ağırlıklandırma Yöntemi”, “Performans Değerlendirme (Sıralama) Yöntemi”, “Kullanılan Oranlar Kriterler ve Değişkenler”, “Kullanılan Veri” ve “Ulaşılan Sonuçlar” başlıkları altında özetlenmiş ve tablolar oluşturulmuştur. Daha sonra veriler SPSS ortamına hazır hale getirilmiş ve SPSS istatistik programı kullanılarak frekans analizleri ve çapraz testler yapılmıştır.

Çalışmada öncelikle yazın taraması yapılmış, Türkiye’de bankaların performans değerlemesi üzerine 2000 yılından sonra yapılmış tüm çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kısıt olarak 2000 yılından sonra yapılan çalışmaların ele alındığı söylenebilir. Yine çalışmanın kısıtı olarak araştırma sürecinde Google Akademik ve Dergipark tarayıcıları kullanılarak ilgili makalelere ve YÖK’ün tez merkezinden tezlere ulaşılmıştır. Çalışmada ulaşılan tüm makale ve tezler Literatür Özeti olarak Ek-1’de verilmiştir.

Bu konuda yapılan çalışmaların özellikle yöntem kısımları incelendiğinde öncelikle kullanılan veriler aktarılmış sonrasında uygulamada kullanılan kriterler veya değişkenler tablo halinde verilmiştir. Daha sonra uygulama kısmına geçilmeden önce kriterlerin ağırlıklandırılma yöntemi aktarılmıştır.

Çalışmada banka performanslarının değerlendirilmesinde çok çeşitli kriterler kullanılmıştır. Toplam aktifler, toplam krediler, çeşitli finansal oranlar gibi bu kriterlerin ağırlıklandırılmasında da çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Tüm çalışmalar incelendiğinde kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak ise Entropi, Analitik Hiyerarşi Prosesi AHP, CRITIC yöntemleri ve kriterlerin eşit ağırlık verilerek ağırlıklandırılması ön plana çıkmaktadır.

Çalışmalarda bankaların finansal performanslarını değerlendirmek için genelde rasyolardan oluşan çok çeşitli kriterler kullanılmış, bu kriterler ağırlıklandırıldıktan sonra bu değişkenler üzerinden TOPSIS, CAMELS gibi performans değerlendirme yöntemleri kullanılarak bankalar performanslarına göre sıralanmış ve karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda

bankacılık sektöründe uygulanan performans değerlendirme yöntemlerine ilişkin tablolar ve şekiller aşağıda verilmiş ve yorumlanmıştır.

3. Bulgular ve Yorumlar

Tablo 1: Performans Değerlendirmede Kullanılan Yöntemlerin Dağılımı

Değerlendirme Yöntemi	Frekans	Yüzde (%)
WASPAS	9	6,0
EDAS	5	3,4
TOPSIS	37	25,5
MAIRCA	3	2,0
PROMETHEE	5	3,4
Multi-MOORA	5	3,4
GIA	9	6,0
RAFSI	1	,7
ELECTRE	3	2,0
CAMELS	24	16,1
COPRAS	4	2,7
WEDBA	1	,7
MABAC	2	1,3
MAUT	2	1,3
CoCoSo	3	2,0
VIKOR	10	6,7
MARCOS	1	,7
VZA	13	8,7
ARAS	6	4,0
PSI	2	1,3
PIV	1	,7
SAW	1	,7
WSA	1	,7
TOPLAM	148	100,0

Şekil 1: Performans Değerlendirmede Kullanılan Yöntemlerin Grafikselleştirilmesi

Tablo 1 ve Şekil 1 incelendiğinde, bankacılık sektöründe öncelikle çok fazla sayıda finansal performans değerlendirme yönteminin olduğu ve uygulamalarda da çok çeşitli performans değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı anlaşılmaktadır. Literatürde 23 adet farklı performans değerlendirme yöntemine rastlanmıştır. Çalışmalarda en sık kullanılan değerlendirme yöntemleri olarak TOPSİS, CAMELS, VZA, VIKOR, WASPAS ve GİA sayılabilir. Uygulamalarda en sık tercih edilen performans değerlendirme yönteminin TOPSİS yöntemi olduğu (37) görülmektedir. Bunu sırasıyla CAMELS (24), VZA (13), VIKOR (10) yöntemleri takip etmektedir. Türkiye’de bankalarda performans değerlendirmesi üzerine yapılan her 4 çalışmadan birinde yüzde 25.5 oranında TOPSİS yönteminin kullanıldığı söylenebilir. CAMELS yönteminin kullanılma oranı yüzde 16.1 iken, VZA’nın kullanılma oranı yüzde 8.7 ve VIKOR yönteminin ise yüzde 6.7 olarak gerçekleşmiştir. WASPAS ve GİA yöntemlerinin kullanılma yüzde oranı ise %6’dır.

Bankacılık sektöründe performans değerlendirme uygulamalarında RAFSI, WEDBA, MARCOS, PIV, SAW ve WSA yöntemlerinin en az kullanılan yöntemler olarak sadece 1 defa (%0.7 oranında) kullanıldığı görülmektedir. Bu değerlendirme yöntemlerinin çok az sayıda kullanılmış olması, yeni bulunmuş yöntemler olmaları ile açıklanabilir. Dolayısıyla her geçen yeni yöntemlerin denendiği ve literatüre kazandırıldığı söylenebilir. Bankacılık sektöründe performans değerlendirme yöntemlerinin yıllara göre dağılımı tablo ve grafik halinde aşağıda verilmiştir.

Tablo 2: Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
2001	1	,7	,7
2003	1	,7	1,3
2005	1	,7	2,0
2006	1	,7	2,7
2008	2	1,3	4,0
2009	4	2,7	6,7
2010	3	2,0	8,7
2011	2	1,3	10,1
2012	1	,7	10,7
2013	5	3,4	14,1
2014	1	,7	14,8
2015	4	2,7	17,4
2016	8	6,0	23,5
2017	7	4,7	28,2
2018	17	11,4	39,6
2019	21	14,1	53,7
2020	31	20,8	74,5
2021	23	15,4	89,9
2022	15	10,1	100,0
Total	148	100,0	

Şekil 2: Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Yıllara Göre Grafikselleştirilmiş Dağılımı

Tablo 2 ve Şekil 2 incelendiğinde, bankalarda performans değerlendirme yöntemlerinin son yıllarda çok daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Nitekim 2018 yılı ve sonrasında yapılan performans değerlendirme yapılan çalışma sayısı 107 olup, yapılan tüm çalışmaların %71,8'ini oluşturmaktadır. Bu durum bankalarda performans değerlendirme konusuna olan ilginin hızla yükseldiğini göstermektedir. Ülkemizde bankacılık sektöründe yoğun rekabet ortamının süregelmesiyle, sektörün denetime olan ihtiyacının her geçen gün artmasıyla performans değerlendirmenin önemi artmaktadır, bu bağlamda performans değerlendirme yöntemlerinin sayısı da önemi de artmaktadır.

Türkiye’de bankacılık sektörüne yönelik çalışmalarda performans değerlendirme yöntemlerinin en sık uygulandığı yıl, 31 kez ile 2020 yılı olmuştur. 2020 yılını 23 kez ile 2021 yılı ve 21 kez ile 2019 yılları takip etmiştir. Daha sonra bu yılları 17 kez ile 2018 yılı takip etmiştir. 2022 yılında kullanılan performans değerlendirme yöntemlerinin düşme eğiliminde olması bu makalenin yazıldığında 2022 yılının henüz tamamlanmamış olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Son olarak performans değerlendirme yöntemlerinin yıllara göre dağılımını gösteren çapraz tablo aşağıda verilmiş ve yorumlanmıştır.

Tablo 3: Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Yıllara Göre Dağılımını Gösteren Çapraz Tablo

Yıl	PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ																						TOTAL	
	WASPAS	EDAS	TOPSİS	MAİRCA	PROMETHEE	MOORA	GİA	RAFSI	ELECTRE	CAMELS	COPRAS	WEDBA	MABAC	MAUT	COCOSO	VİCOR	MARCOS	VZA	ARAS	PSI	PIV	SAW		WSA
2001										1														1
2002	ÇALIŞMA YAPILMAMIŞTIR																							
2003																		1						1
2004	ÇALIŞMA YAPILMAMIŞTIR																							
2005																		1						1
2006																		1						1
2007	ÇALIŞMA YAPILMAMIŞTIR																							
2008																1		1						2
2009			1							1								2						4
2010			1							1								1						3
2011									1							1								2
2012			1																					1
2013			1				1			2								1						5
2014					1																			1
2015							1			3														4
2016			2		1	1	1									2		1						9
2017	1		2				2			2														7
2018	2	1	7			1	1		1	2						1		1						17
2019	2	1	2	1			2			6	1			1				1	2	1		1		21
2020	3	1	10	2	2	1	1		1	2			2			3		1	1	1				31
2021	1	1	7			1		1		3	2			1	1	2	1	1	1					23
2022		1	3		1	1				1	1	1			2				2		1		1	15
TOTAL	9	5	37	3	5	5	9	1	3	24	4	1	2	2	3	10	1	13	6	2	1	1	1	148

Bu çalışmada 2000 yılından başlayarak 2022 yılına kadar bankacılık sektöründe finansal performans değerlendirme yöntemi uygulanan toplam 132 makale incelenmiş ve çoğunda sadece bir yöntemin kullanıldığı görülürken bazılarında (16 çalışmada) ise birden fazla yöntemin beraber kullanıldığı tespit edilmiştir. Yukarıda verilen Tablo 3 incelendiğinde, bankacılık sektöründe en sık kullanılan TOPSIS, VZA ve CAMELS yöntemlerinin mazilerinin de eski olduğu görülmektedir. Ancak TOPSIS ve CAMELS yöntemlerinin son yıllarda popülaritelerini korudukları hatta daha sık kullanıldıkları görülürken, VZA analizinin eski olmasına rağmen bankacılık sektöründe genelde az kullanıldığı görülmektedir. TOPSIS yönteminin en fazla uygulandığı yıl 2020 iken, CAMELS yönteminin en fazla uygulandığı yıl 2019'dur. VZA analizinin ise bankacılık sektöründe en fazla bir yılda 2 defa kullanıldığı görülmektedir. Toplamda ise bu sektörde performans değerlendirme yöntemlerinin en sık uygulandığı yıl 31 ile 2020 yılı olmuştur. Bu tablodan da anlaşıldığı üzere son yıllarda özellikle son 5 yılda bu konuda yapılan çalışmaların kat kat arttığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 23 farklı yöntemin 15'inin son 5 yılda ortaya atıldığı ve uygulanmaya başladığını söyleyebiliriz. 2010 yılından önce kullanılan sadece 4 tane yöntemin olduğunu ve bunların da TOPSIS, VZA, VIKOR ve CAMELS yöntemlerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuçlar

Bankacılık sektörü bir ekonomide çok önemli bir yere sahiptir. Yatırımcılar gerekli fon ihtiyacını genelde bu sektörden karşılamaktadır. Dolayısıyla bankaların finansal performanslarının değerlendirilmesi elzemdir. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde bankacılık sektöründeki firmaların performanslarını ölçmeye yönelik araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Ayrıca Türkiye'de yaşanan birçok finansal krizde bankacılık sektörünün yapısal sorunlarının olduğu ve krizlerin derinleşmesinde etkili olduğu görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışmada bankacılık sektörüne yönelik finansal performans değerlendirme yapılan çalışmalar incelenerek hangi yöntemin daha sık tercih edildiği ve yıllar itibariyle hangi yöntemlere rağbet edildiği ortaya konulmuştur. Çalışmada yapılan frekans analizleri sonucunda en sık kullanılan değerlendirme yöntemleri olarak TOPSIS, CAMELS, VZA, VIKOR, WASPAS ve GİA sayılabilir. Uygulamalarda en sık tercih edilen performans değerlendirme yönteminin TOPSIS yöntemi olduğu (37 kez, %25.5) görülmektedir. Bunu sırasıyla CAMELS (24 kez, %16.1), VZA (13 kez, %8.7) ve VIKOR (10 kez, %6.7) yöntemleri takip etmektedir. Öte yandan son yıllarda özellikle son 5 yılda bu konuda yapılan çalışmaların giderek arttığı tespit edilmiştir.

Kaynaklar

Abdullayev Mezahir (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 0 Sayı: 37, 0(37), 97 - 112.

Akbulut, Osman Yavuz (2019). CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 249-263 . DOI: 10.30784/epfad.594762

Akbulut, Osman Yavuz (2020). Gri Entropi Temelli PSI ve ARAS ÇKKV Yöntemleriyle Türk Mevduat Bankalarının Performans Analizi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2) , 171-187 . DOI: 10.29106/fesa.690432

Akçakanat, Ö. , Aksoy, E. & Teker, T. (2018). CRITIC ve MDL Temelli EDAS Yöntemi İle TR-61 Bölgesi Bankalarının Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (32), 1-24. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/sbe/issue/41366/488208>

Akçakanat, Ö. , Eren, H. , Aksoy, E. & Ömürbek, V. (2017). Bankacılık Sektöründe Entropi ve Waspas Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2) , 285-300. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduibfd/issue/52993/703045>

Akgül, Yusuf (2019). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Türk Bankacılık Sisteminin 2010-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (4), 567-582. DOI: 10.29106/fesa.655722

Akgül, Yusuf (2021). Borsa İstanbul'da İşlem Gören Ticari Bankaların Finansal Performansının Bütünleşik CRITIC CoCoSo Modeliyle Analizi. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 71-90. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/jefr/issue/68029/1032234>

Akyüz, F. , Soba, A. Ş. & Yeşil, T. (2020). Katılım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (87) , 145-166 . DOI: 10.25095/mufad.756250

Alsü, E., Taşdemir, A., Kalló, Z., (2018). Katılım Bankalarının Performanslarının Değerlendirilmesi: Topsis Yöntemi ile Uluslararası Karşılaştırma, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 303-316, DOI:10.21547/jss.342372, Submission Date: 10-09-2017, Acceptance Date: 05-12-2017.

Altınırnak, S., & GÜL, Y. (2019). Borsa İstanbul'da İşlem Gören Mevduat Bankalarının Finansal Durumlarının CAMELS Analizi İle Değerlendirilmesi. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 17(1), 222-243.

Apan, Mehmet. (2020). Kamu Sermayeli Ticaret Bankalarının Finansal Performans Ölçümü: Entropi, TOPSIS ve GİA Yöntemleri ile Bir Uygulama. Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 4 (2) , 137-157. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/jebm/issue/58710/829869>

Apan Mehmet, ÖZTEL Ahmet, CEYHAN İsmail F.. (2019). Entropi Yöntemine Dayalı CAMELS Performans Değerlendirme Modeli: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 11(20), 296-316.

Arıçelik, G. (2010). Ticari Bankalarda Performans Ölçümü: CAMELS Analizine Dayalı Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Atukalp, M. Esra (2019). Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının İncelenmesi: Türkiye Örneği. *Global Journal of Economics and Business Studies*, 7 (14), 38-52. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusgjebs/issue/42269/468858>

Ayçin, E. & Orçun, Ç. (2019). Mevduat Bankalarının Performanslarının ENTROPİ ve MAIRCA Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 22 (42) , 175-194. DOI: 10.31795/baunsobed.657002

Aydın Nurhan, (2012) Finansal Yönetim, Edit: Sevil G. ve Başar M., T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2577, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1547, Eskişehir.

Aydın, Yüksel (2020). Bütünleşik CRITIC ve MAIRCA Yöntemleri İle Kamu Sermayeli Bankalarının Performans Analizi. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5 (4), 829-841 . DOI: 10.29106/fesa.834217

Aydın Ünal, Esra. (2019). Özel Sermayeli Ticari Bankalarının Finansal Performansının SD ve WASPAS Yöntemleri İle Ölçülmesi. *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 4 (3) , 384-400. DOI: 10.30784/epfad.650513

Ayrıçay, Y., Özçalıcı, M. & Bolat, İ. (2017). Katılım Bankalarının Performanslarının AHP ve GIA Tekniklerinden Oluşan Bütünleşik Bir Sistem ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. *Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies*, 4 (2) , 54-69 . DOI: 10.5505/pjess.2017.29290

Bağcı, Haşim, & Rençber, Ömer F., (2014). Kamu Bankaları ve Halka Açık Özel Bankaların PROMETHEE Yöntemi İle Kârlılıklarının Analizi. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*. 6(1) 39-47.

Bayram, Erdi. (2020). Katılım Bankalarının Finansal Performans Analizi: CRITIC ve PROMETHEE Yaklaşımları. *Balkan Sosyal Bilimler Dergisi*, 9 (18), 32-38. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsbd/issue/59353/826155>

Bayram, Erdi. (2021). Türkiye'deki Katılım Bankalarının CRITIC Temelli EDAS Yöntemiyle Performans Değerlendirmesi. *Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 13 (24) , 55-72. DOI: 10.14784/marufacd.879171

Bayramoğlu, Selçuk (2017). "Küreselleşme Olgusunun Maliye Politikaları Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, *International Journal of Academic Value Studies*, 3 (15), 390-404

Behdioğlu, Y. & ÖZCAN, A. (2009). Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14 (3) , 301-326. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/20829/223091>

Bektaş, Selahattin. "Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Sıralanması: Türk Mevduat Bankalarının CRITIC ve MAIRCA Yöntemleriyle Performans Analizi". *Akademik İncelemeler Dergisi* 15/2 (October 2020): 793-822. <https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.753879>

Bozdoğan, T., Ersoy, B., & Kaygusuz, M. (2018). CAMELS Değerlendirme Sistemiyle Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemiyle Analizi. *Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 5(30), 4309-4323.

Çağlı, G. (2011). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının ELECTRE Yöntemi İle Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, 1 (93), 59-86. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/mfy/issue/16287/170796>

Çalışır, Mustafa & BENGİSU, Berk (2018). Türkiye’de Finansal Sektörde Faaliyet Gösteren Bankaların Performanslarının Veri Zarflama Yöntemi İle Analizi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (4) , 172-200. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/39975/418277>

Çalışkan, Emre & EREN, Tamer (2016). Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (2), 85-107.

Çelik, İ. E. & Eren, S. (2020). Finansal Performansın Ölçülmesinde Topsis Yönteminin Kullanımı: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması. İctimaiyat, 4 (2), 171-180. DOI: 10.33709/ictimaiyat.812293

Çelik, Serkan (2020). Türk Katılım Bankacılığı Sektöründe Performans Analizi: Bütünleşik CRITIC ve MABAC Uygulaması. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 6 (2) , 312-335 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/jief/issue/56465/766886>

Çelik, Tuncay (2016). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (1), Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/uaifd/issue/21605/232062>

Çiftaslan, M. E. & Rençber, Ö. F. (2022). IDOCRIW ve CoCoSo Yöntemleri ile Sistemik Önemli Bankaların Performans Analizi: Türkiye Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , “21. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ ÖZEL SAYISI” , 54-72 . DOI: 10.33437/ksusb.1135258

Çilek, Arif (2022). Bütünleşik SV-CoCoSo Teknikleriyle Etkinlik Analizi: Mevduat Bankaları Gruplarında Bir Uygulama, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, İlkbahar 2022, Y. 14, S. 26, s. 52-69.

Çilek, Arif. & KARAVARDAR, Alper. (2020). Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, (113), 99-118. DOI: 10.33203/mfy.569694

Çizgici Akyüz, Gülay. & Emir, Mustafa (2018). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: Camels Yaklaşımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15) , 7-26. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbed/issue/38132/369974>

Daver, G. (2020). TOPSIS Yöntemiyle Banka Performans Analizi: CAMELS Bileşenleri Temelinde Bir Önerme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (43) , 181-198 . DOI: 10.31795/baunsobed.671811

Demir, G. (2021). Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında Performans Analizi: SWARA-RAFSI Bütünleşik Model Uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35 (4) , 1359-1382. DOI: 10.16951/atauniiib.897065

Dikici, Yakup (2018). Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Karşılaştırılması. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4 (2) , 117-125. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/ead/issue/48247/610771>

Dizgil, E. (2019). Türkiye'deki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının CAMELS Performans Değerleme Sistemi İle İncelenmesi (2008-2017). *Bitlis Eren Üniversitesi Journal of Academic Projection*, 4(1), 144-174.

Ecer, F. (2013). Türkiye'deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: 2008-2011 Dönemi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 171-189.

Ege, İ. Topaloğlu, E. & Karakozak, Ö. (2015). CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye'deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. *Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8 (4), 109-126. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19760/211593>

Ekin, Emre (2022). Kamu Bankalarına İlişkin Performansların Entropi Tabanlı WSA VE ARAS Yöntemleri İle İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama. *EKEV Akademi Dergisi*, 0 (90), 105-122. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosekev/issue/71356/1147033>

El Fetouh, Mouad (2019). Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Değerlendirmesi: Fas-Türkiye Karşılaştırması, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Elmas, Bekir. & Yetim, Aslıhan. (2021). Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Uluslararası Boyutta Değerlendirilmesi. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7 (3), 230-263. DOI: 10.54427/ijisef.941972

Emre Aysin, Meryem ve Çalmaşur, Gürkan (2020) Türk Bankacılık Endüstrisinde Etkinlik Analizi: Küresel Finans Krizi Sonrası İçin Bir Uygulama, *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, UİİİD-IJEAS, 2020 (29):79-96 ISSN 1307-9832 DOI: ulikidince.683536

Erdoğan, Burhan (2022a). BİST'e Kayıtlı Bankaların Finansal Performansının AHP-SD Tabanlı PIV Yöntemiyle Değerlendirilmesi, *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı 52, Eylül 2022, Denizli, ss. 93-109.

Erdoğan, Burhan (2022b). COVID-19 Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Performansını Nasıl Etkiledi? SV-EDAS Modeli Uygulaması. *Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi*, 5(7), 897-912. <https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1034>

Erdoğan, O. & Uslu, A. (2022). Türkiye'deki Kamu ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının CAMELS Yaklaşımı ile Performanslarının Değerlendirilmesi. *Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi*, 2 (2), 103-120. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/audas/issue/72512/1172389>

Esmer, Yusuf & Bağcı, Haşim (2016). Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8 (15), 17-30. DOI: 10.20875/sb.65174

Eş, A. & Kök, E. (2020). Banka Performanslarının Entropi Tabanlı WASPAS Yöntemiyle Analizi. *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10 (2), 233-250. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/dusbed/issue/58588/809322>

Eyüboğlu, Kemal (2016). Gelişmekte Olan Ülkelerin Bankacılık Sektör Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Karşılaştırılması. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler*

Araştırmaları Dergisi, 6 (14), 220-236. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27560/289969>

Gazel, Y. H. , Altınırnak, S. & Karamaşa, Ç. (2021). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması. *Sosyoekonomi* , 29 (48) , 161-180 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09

Gençtürk, M., Senal, S. & Aksoy, E. (2021). COVID-19 Pandemisinin Katılım Bankaları Üzerine Etkilerinin Bütünleşik CRITIC-MARCOS Yöntemi İle İncelenmesi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi* , (92) , 139-160. DOI: 10.25095/mufad.937185

Gezen, Aslı. (2019). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Analizi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (84), 213-232. DOI: 10.25095/mufad.625812

Gezen, Aslı. (2021). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi (2016-2020) . *Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3 (2), 91-111. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gauniibf/issue/66025/994996>

Gül, Yavuz (2021). Entropiye Dayalı TOPSIS Yöntemi İle Bankaların Performans Değerlendirmesi. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14 (1) , 1-26. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/63593/796714>

Güleç, Murat, Hazar, Adalet. & Babuşçu, Şenol. (2021). Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. *Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi*, 5 (11), 1-19. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/bspad/issue/63559/882191>

Gülen Alpay, M. & Sakınç, İ. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi. *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10 (2), 49-61. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/ohuiibf/issue/28958/310004>

Gülençer, S. (2020). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Analizi. *Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 1 (1), 1-22. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/klusbyo/issue/55653/713744>

Gülsün, B. & Erdoğan, K. N. (2021). Bankacılık Sektöründe Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri ile Finansal Performans Değerlendirmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 25 (1), 1-15. DOI: 10.19113/sdufenbed.639972

Gümüş, F. B., & Nalbantoğlu, Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 17(2), 83-106. DOI NO 10.5578/jeas.10837

Gündoğdu, Aysel (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi, *Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD)*, 4 (2), 26-43. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobaf/issue/30183/311205>

Gündoğdu, Aysel (2018). Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Gri İlişki Analizi İle Ölçülmesi, *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, UİİİD-IJEAS, 2018 (17. UİK Özel Sayısı):201-214 ISSN 1307-9832 DOI: 10.18092/ulikidince.434619

Güneysu, Y. , Er, B. & Ar, İ. (2016). Türkiye'deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (9), 71-93. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/sbed/issue/20718/221405>

Işık, Özcan. (2019). Türk Mevduat Bankacılığı Sektörünün Finansal Performanslarının Entropi Tabanlı ARAS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (1) , 90-99 . DOI: 10.29106/fesa.533997

Işık, Özcan. (2020). SD Tabanlı MABAC ve WASPAS Yöntemleriyle Kamu Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performans Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (29) , 61-78 . DOI: 10.18092/ulikidince.705148

Kabakcı, C. Ç. & BİLGİN SARI, E. (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performansın Tercih Seçim Endeksi (PSI) Yöntemiyle Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4 (3) , 370-383 . DOI: 10.30784/epfad.649038

Kandemir, T., & Karataş, H. (2016). Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle İncelenmesi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama (2004-2014). *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 5(7), 1766-1776.

Karaca, S. S. & Erdoğan, S. (2018). Türk Bankacılık Sektörünün 2009-2016 Dönemi CAMELS Derecelendirme Sistemi İle Performans Analizi. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives, 6 (3) , 23-39. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/jimeep/issue/40558/458168>

Karaca, S. S. , Altemur, N. & Çevik, M. (2019). Türkiye'deki Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi İle Finansal Performans Ölçümü. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2 (2), 130-148. DOI: 10.32951/mufider.495487

Karaca, S. S. , Altemur, N. & Çevik, M. (2020). Bankacılık Sektöründe Performans Analizi: ENTROPI ve WASPAS Yöntemi Uygulaması. Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 46-76. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/mtuiyb/issue/57000/769061>

Karadağ, M. M. (2021). BİST'te İşlem Gören Mevduat Bankalarının IMF Finansal Sağlık Göstergeleri Açısından Topsis ve Entropi Yöntemleri ile Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, (116) , 119-142 . DOI: 10.33203/mfy.970497

Karadağ Ak, Ö. , Babuşçu, Ş. & Hazar, A. (2021). BIST Banka Endeksinde Yer Alan Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının COPRAS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (1), 280-305 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/jiss/issue/61916/863410>

Karahan, M. & Kızılkapan, L. (2022). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi. Verimlilik Dergisi, (3), 441-462. DOI: 10.51551/verimlilik.953606

Karakaya, Aykut (2020). Bulanık Karar Verme Yaklaşımıyla Katılım Bankaları Finansal Performansı, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, UIİİD-IJEAS, 2020 (Prof. Dr. Talha USTASÜLEYMAN Özel Sayısı):99-122 ISSN 1307-9832 DOI: 10.18092/ulikidince.577236

- Kartal, Cem. (2020). Katılım Bankalarının Kar Ve Maliyet Kriterleri Açısından VIKOR Yöntemi İle Performans Analizi. *Journal of Management and Economics Research* , 18 (1) , 158-175 . DOI: 10.11611/yead.661364
- Kaygusuz, Mehmet, Ersoy, Behlül, Bozdoğan, Tunga. (2020). CAMELS Değerlendirme Sistemiyle Bankaların Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemiyle Analizi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 9 (1), 67-95. Retrieved from <http://www.itobiad.com/tr/issue/53155/648827>
- Kestane Ali, Kurnaz Niyazi ve Sizer Mert Osman (2019). Finans Kuruluşlarında Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Sürdürülebilirlik Performansı Değerlendirmesi: Türkiye Bankacılık Sektöründe Uygulama, *Turkish Studies Economics Finance Politics*, Volume 14 Issue 4, 2019, p. 1323-1358 DOI: 10.29228/TurkishStudies.30287
- Koşaroğlu, Ş. M. (2020). BİST’de İşlem Gören Bankaların Performanslarının SD ve EDAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5 (3) , 406-417. DOI: 10.29106/fesa.758281
- Kurşun, Seda. & Kuşakçı, Ali Osman (2016). Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 15 (30), 133-151. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/ticaretfbid/issue/30874/334478>
- Küçükbay, F. & Gözkonan, Ü. H. (2019). Katılım Bankaları İle Geleneksel Bankaların ÇKKV Yöntemleri İle Performansının Değerlendirilmesi: TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Analizi. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi* , (25) , 71-94 . DOI: 10.18092/ulikidince.538666
- Öndeş, T. , Çalı, M. S. , Aydın, S. & Muti, A. (2020). Türkiye’de Bulunan Ticari Bankalar İle Katılım Bankaları’nın Electre Yöntemi İle Performans Analizi. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 34 (3), 689-710. DOI: 10.16951/atauniiibd.432734
- Özgür, Ersan. (2021a). Kalkınma ve Yatırım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 13(4), 3206–3221. <https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1318>
- Özgür, Ersan. (2021b). Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Bileşen Faktör Odaklı CAMELS Performans Analizi. *PressAcademia Procedia*, 14 (1), 57-63. DOI: 10.17261/Pressacademia.2021.1487
- Özkan, G. (2017). Türkiye’de Halka Açık Özel Sermayeli ve Kamu Sermayeli Ticaret Bankaları’nın Performanslarının Topsis (TOPSIS) Yöntemi İle Analizi. *Alanya Akademik Bakış*, 1 (1) , 47-59 . DOI: 10.29023/alanyaakademik.310146
- Özkan, G. & Deliktaş, E. (2020). Banka Performanslarının Topsis Yöntemiyle Analizi . *İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3 (1), 31-40 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/ikacuiibfd/issue/54124/632874>
- Özkan, Tuba (2019). BIST’TE İşlem Gören Mevduat Bankalarının TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(18), 815-836.
- Özkan, Tuba (2020). Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Ölçmede TOPSIS Yönteminin Kullanımı: Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama. *Maliye ve Finans Yazıları*, (113), 47-64. DOI: 10.33203/mfy.566714

- Öztürk Karaçor, Z. , Mangır, F. , Kodaz, Ş. S. & Kartal, M. (2018). Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Special Issue of ICEFM 2017, 47-65. DOI: 10.17336/igusbd.320962
- Pala, F., Ayaydın, H., Çam, A. V. & Sarı, Ş. (2018). Türk Bankacılık Sektöründe Performans Değerlendirmesi: AHS ve TOPSİS Yöntemleri. Global Journal of Economics and Business Studies, 7 (13), 51-64. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusgjebs/issue/38305/324127>
- Rençber, Ö. F. & Avcı, T. (2018). BİST'te İşlem Gören Bankaların Sermaye Yeterliliklerine Göre Karşılaştırılması: WASPAS Yöntemi ile Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume: 6 Number: ICEESS' 18 , 169-175 . DOI: 10.18506/anemon.452713
- Sakarya, Ş. & Gürsoy, M. (2021). BİST Bankacılık Endeksi'nde Yer Alan Bankaların Finansal Performanslarının Entropi Tabanlı COPRAS ve ARAS Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (4) , 806-819. DOI: 10.29106/fesa.1000264
- Sarı, Tuğba (2020). Banka Performans Ölçümünde TOPSIS ve PROMETHEE Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34 (1), 99-117. DOI: 10.16951/atauniiibd.480238
- Say, S. (2022). Kamusal Sermayeli Mevduat Bankalarının Aktif Kalitesinin Entegre Entropi-Topsis Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (52) , 351-361 . DOI: 10.30794/pausbed.1091064
- Seçme, Gökhan, (2022). Firma Performans Değerlendirmesine Çok Kriterli Yaklaşım: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 7(2): 457-480
- Seçme Neşe Y., BAYRAKDAROGLU Ali ve KAHRAMAN Cengiz (2013) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS, Expert Systems with Applications 36 (2009) 11699–11709.
- Şimşek, Oğuz. (2022). Hibrid bir ÇKKV Modeli İle Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Değerlendirmesi. Turkish Studies-Economy, 17(2), 447-470. <https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.62308>
- Şişman, Bilal & Doğan, Mesut (2016). Türk Bankalarının Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve Bulanık Moora Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 23 (2) , 353-371 . DOI: 10.18657/yecbu.99311
- Tetik, Nevzat ve Şahin, Ahmet, (2020), Katılım Bankalarının Finansal Performans Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(2): 293-314, DOI: 10.16951/atauniiibd.439927
- Tezergil, S. A. (2016). VİKOR Yöntemi İle Türk Bankacılık Sektörünün Performans Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38 (1), 357-373. DOI: 10.14780/iibd.92056
- Topak, M. S., & Çanakçıoğlu, M. (2019). Banka Performansının ENTROPİ ve COPRAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, 29(154), 107-132.
- Türker Kaya, Yasemin (2001). Türk bankacılık sektöründe CAMELS analizi. *Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MSPD Çalışma Raporları*, 6, 1-20.

- Uludağ, A. S. & Ece, O. (2018). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. *Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar*, (637), 49-80. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/fpeyd/issue/47986/607067>
- Ural, M., Demireli, E. & Güler Özçalık, S. (2018). Kamu Bankalarında Performans Analizi: ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri İle Bir Uygulama. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (31), 129-141. DOI: 10.30794/pausbed.414721
- Yalçın, D., & Karaatlı, M. (2018). Mevduat Bankası Seçimi Sürecinde TOPSIS ve ELECTRE Yöntemlerinin Kullanılması. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 23(2), 401-423.
- Yalçınkaya, H. & Duramaz, S. (2021). Türk Bankacılık Sisteminde Kamusal Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2008-2017 Dönemi Değerlendirmesi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, İstiklal Marşı 100. Yıl Armağan Sayısı, 211-230 . DOI: 10.18026/cbayarsos.744169
- Yetiz, Filiz (2021). TOPSIS Yöntemi İle Türk Katılım Bankalarının Performans Analizi ve Bankacılıkta Risk Yönetim Politikalarının Önemi. *Journal of Empirical Economics and Social Sciences* , 3 (1) , 121-138 . DOI: 10.46959/jeess.899919
- Yetiz, Filiz & Kılıç, Yunus (2021). Bankaların Finansal Performansının VIKOR Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)* , 13 (24) , 151-164. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.890105
- Yıldırım, B. F. & Demirci, E. (2017). Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi. *Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 1 (1) , 35-48. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/sifpusbd/issue/31688/347429>
- Yılmaz, Naci. (2020a). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının VIKOR Yöntemiyle Performans Analizi, *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 12 (3), 2733- 2748.
- Yılmaz, Naci. (2020b). Türkiye’deki Özel Bankaların TOPSIS Yöntemiyle Performans Analizi. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 9 (2), 1-13. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/54392/695826>
- Yılmaz, Naci & Taşseven, Özlem (2019). Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 8 (2) , 44-63 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/ssrj/issue/45017/543442>
- Yılmaz, Ökkeş & Yakut, Emre. (2021). Entropi Temelli TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri ile Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Değerlendirmesi. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 35 (4) , 1297-1321 . DOI: 10.16951/atauniiibd.874660
- Yörük Eren, F. , Özdağoğlu, A. & BEKÇİ, İ. (2021). Katılım Bankalarının CAMELS Oranlarının Analizi: MULTIMOORA ve MAUT Yöntemleri İle Bir Araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 12 (30) , 552-572. DOI: 10.21076/vizyoner.804245

Ek – 1: Literatür Özeti

SIRA	ARAŞTIRMACILAR	YIL	ÇALIŞMANIN AMAÇLARI ve KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMİ	PERFORMANS DEĞERLENDİRME (SIRALAMA) YÖNTEMİ
1	Yasemin Türker Kaya	2001	Bu çalışmayla Türkiye’de bankacılık sektöründe CAMELS yöntemi aracılığıyla çeşitli analizlerin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada CAMELS bileşenlerinin ağırlıklandırılmasında referans değerler kullanılmıştır.	CAMELS
2	Murat ATAN	2003	Çalışmanın amacı, 1999 - 2001 yılları arası Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 44 bankanın bilançoları üzerinden mali etkinliğini ve verimliliklerini ölçmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
3	Gaye K. ÇATALBAŞ Murat ATAN	2005	Bu araştırmanın amacı Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların verimliliğini ve sermaye yapılarındaki farklılaşmaların bankaların verimliliği ve etkinliği üzerindeki etkileri ölçmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
4	Yusuf DEMİR Mehmet GENÇTÜRK	2006	Bu araştırmanın amacı, BİST’e kote bankaların 2000–2006(3) döneminde etkinliklerini ölçmek ve yerli bankalarla yabancı bankaları göreceli etkinlik açısından mukayese etmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
5	Ersan ÖZGÜR	2008	Bu çalışmayla Türkiye’de faal kamu bankalarının finansal açıdan etkinliklerini ölçmek hedeflenmiştir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
6	İrfan ERTUĞRUL Nilsen KARAKAŞOĞLU	2008	Çalışmanın amacı, ticari bankaların finansal performanslarını değerlendirebilmek için VIKOR yönteminin uygulanabilirliğini incelemektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi, bankanın mevcut şube performans değerlendirme sisteminde kullanmış olduğu banka tarafından belirlenmiş ağırlıklardır.	VIKOR
7	Yaprak Sevil COŞKUN Zeynep BALATAN	2009	Çalışmanın amacı, bankacılık sektörünün bilançoya dayalı mali etkinlik ve verimlilik analizinin VZA ile incelenmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
8	Mine TÜKENMEZ Erhan DEMİRELİ Göktaş Cenk AKKAYA	2009	Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de aktif kamu sermayeli bankaların 2003–2007 arası performanslarının CAMELS değerlendirme yöntemi ile tespit etmektir. Çalışmada CAMELS bileşenlerinin ağırlıklandırılmasında referans değerler kullanılmıştır.	CAMELS
9	Neşe Yalçın SEÇME vd.	2009	Bankalarda finansal performans değerlendirmek amacıyla bulanık çok kriterli bir karar modeli önermek amaçlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma, Bulanık AHS - FAHP yöntemi kullanılarak uzmanların görüşlerine dayalı olarak belirlenmiştir.	TOPSIS
10	Sema BEHDİOĞLU Gözde ÖZCAN	2009	Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 1999–2005 yılları arası süreçte faal 29 ticari bankanın sermaye yapıları ve ölçek büyüklükleri baz alınarak etkinliklerini mukayese etmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
11	Gülçin ARIÇELİK	2010	Bu tezin amacı Türkiye’de 2002-2009 döneminde 13 bankanın CAMELS yöntemi ile finansal performans analizi yapmaktır. Çalışmada CAMELS bileşenlerinin ağırlıklandırılmasında referans değerler kullanılmıştır.	CAMELS
12	Erhan DEMİRELİ	2010	Ulaşılmak istenen amaç, Türkiye’de kamu sermayeli bankaların finansal performanslarını TOPSIS metodu ile belirlemektir. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	TOPSIS
13	İbrahim Halil SEYREK H. Ali ATA	2010	Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe faal mevduat bankalarının etkinlik ölçümünün VZA metodu kullanılarak ölçmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
14	Gülcan ÇAĞIL	2011	Bu çalışmanın amacı, ELECTREmetodu ile 2006 – 2010 yılları arası için kamu ve özel sermayeli mevduat bankaları ile yabancı sermayeli bankaların finansal performans analizinin yapılmasıdır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	ELECTRE
15	Hasan DİNÇER Ali GÖRENER	2011	Bu araştırmanın amacı, 2002-2008 yılları arasında Türkiye’de kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalar şeklinde gruplandırılan 3 farklı grubun finansal performanslarının ölçülmesidir. Kriter ağırlıklandırma işlemi analitik hiyerarşi süreci (AHP) ile yapılmıştır.	VIKOR
16	Rüştü YAYAR Halid Velid BAYKARA	2012	Bu çalışmayla Türkiye’de 2005–2011 yılları arasını kapsayan süreçte katılım bankalarının etkinlik ve verimliliklerinin TOPSIS metodu ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma işlemi BDDK yeminli murakıplarının görüşleri esas alınarak yapılmıştır.	TOPSIS
17	Fatih ECER	2013	Bu çalışmayla Türkiye’de 2008–2011 yılları arasını kapsayan süreçte özel Türk bankalarının finansal performanslarını Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemiyle mukayese etmek hedeflenmiştir. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	GİA

Ek – 1: Literatür Özeti

18	Eyüp Kahveci Yakup Celen İbrahim Halil Ekşi	2013	Bu çalışmayla Türkiye’de 2006–2011 yılları arasını kapsayan süreçte mevduat bankalarının performansları iki aşamalı VZA ile ölçmek hedeflenmiştir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
19	Tuğrul KANDEMİR Nuray DEMİREL ARICI	2013	Bu çalışmayla Türkiye’de 2001–2010 yılları arasını kapsayan süreçte faal mevduat bankalarının sermaye yapılarına göre gruplandırma yapılarak grup bazında mukayeseli analiz yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada CAMELS bileşenlerinin ağırlıklandırılmasında referans değerler kullanılmıştır.	CAMELS
20	Mezahir ABDULLAYEV	2013	Bu çalışma, 2005 ve 2008 yılları arasını kapsayan süreçte CAMELS yöntemiyle çeşitli analizlerin yapılmasını amaçlamıştır. Kriter ağırlıklandırma işlemi araştırmacı tarafından subjektif olarak yapılır.	CAMELS
21	Soner AKKOÇ Kemal VATANSEVER	2013	Çalışmanın temel amacı, çok kriterli karar verme teknikleri kullanılarak bankaların performansı hakkında karar alıcılara karar desteği sağlamaktır. Kriter ağırlıklandırma, Bulanık AHS yöntemiyle yapılmıştır.	TOPSİS
22	Haşim BAĞCI Ömer Faruk RENÇBER	2014	Bu araştırmada 2006-2012 yılları arasını kapsayan süreçte kamu bankaları ile özel bankaların kârlılık performanslarını mukayese etmek amaçlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	PROMETHEE
23	Yusuf GÜNEYSU Bünyamin ER İlker Murat AR	2015	Bu çalışmada Türkiye’de 2010–2014 yılları arasını kapsayan süreçte ticari bankaların finansal performansları Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleriyle ölçmek amaç edinilmiştir. Kriter ağırlıklandırma Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi ile yapılmıştır.	GİA
24	İlhan EGE Emre Esat TOPALOĞLU Özlem KARAKOZAK	2015	Bu çalışmanın amacı, CAMELS metodu ile Türkiye’deki kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının mali durumlarını tespit etmektir. Çalışmada CAMELS bileşenlerinin ağırlıklandırılmasında referans değerler kullanılmıştır.	CAMELS
25	FATİH B. GÜMÜŞ ÖNER NALBANTOĞLU	2015	Bu çalışmada amaç, Türkiye’de 2002–2013 yılları arasını kapsayan süreçte Türk Bankacılık Sektöründeki bankaların performanslarının karşılaştırılarak incelenmesidir. Kriter ağırlıklandırma bileşenlerin banka performansları üzerindeki etkileri dikkate alınarak ağırlıklandırılmıştır.	CAMELS
26	Kübra SAKA ILGIN Selami GÜNEY	2015	Bu çalışmada amaç, Türkiye’de 2002–2012 yılları arasını kapsayan süreçte mevduat bankaları içindeki performansları CAMELS modeli ile ölçmektir. Çalışmada CAMELS bileşenlerinin ağırlıklandırılmasında referans değerler kullanılmıştır.	CAMELS
27	Emre ÇALIŞKAN Tamer EREN	2016	Bu çalışmada amaç, 2010–2014 yılları arasını kapsayan süreçte verisi olan ilk 20 kamusal, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarını PROMETHEE metoduyla mukayese etmektir. Kriter ağırlıklandırma işlemi AHP yöntemiyle yapılmıştır.	PROMETHEE
28	Seher A.TEZERGİL	2016	Bu araştırmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe faal mevduat bankalarının finansal performanslarının, VIKOR metodu aracılığı ile ölçmektir. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	VIKOR
29	Bilal ŞİŞMAN Mesut DOĞAN	2016	Bu çalışmada amaç, Türkiye’de 2008–2014 yılları arasını kapsayan süreçte BİST’te hisse senetleri işlem gören 10 mevduat bankasının finansal performansını bulanık MOORA metodu ile analiz etmektir. Kriter ağırlıklandırma işlemi AHP yöntemiyle yapılmıştır.	MOORA
30	Tuncay ÇELİK	2016	Bu çalışmada amaç, Türkiye’de 2008–2014 yılları arasını kapsayan süreçte Türk bankacılık sektöründe etkinlik VZA metodu ile analiz edilmiştir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
31	Tuğrul KANDEMİR Hilal KARATAŞ	2016	Bu çalışmayla amaç, 2008–2014 yılları arasını kapsayan süreçte BİST’te listelenen 12 mevduat bankasının Çok Değişkenli Karar Verme yöntemleriyle finansal performansları incelemektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	GİA, TOPSİS ve VIKOR
32	Kemal EYÜBOĞLU	2016	Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2009–2013 yılları arasını kapsayan süreçte 7 gelişmekte olan ülke bankacılık sektörünün finansal performanslarını mukayese etmektir. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	TOPSİS
33	Yusuf ESMER Haşim BAĞCI	2016	Bu çalışmayla amaç, 2005–2014 yılları arasını kapsayan süreçte katılım bankalarında finansal performans analizi yapmak, yıllar itibarıyla katılım bankalarının performans sıralamasına tabi tutmaktır. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	TOPSİS
34	Seda KURŞUN Ali Osman KUŞAKÇI	2016	Araştırmanın amacı Türk bankacılık alanında VZA uygulanarak yapılan finansal performans değerlendirme çalışmalarının kritik etmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
35	Özen AKÇAKANAT Hande EREN	2017	Çalışmada küçük, orta ve büyük ölçekli bankaların finansal performanslarının ENTROPI ve WASPAS metotlarının kullanılması yoluyla değerlendirmek amaçlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma işlemi Entropi yöntemiyle yapılmıştır.	WASPAS

Ek – 1: Literatür Özeti

	Esra AKSOY Vesile ÖMÜRBEK			
36	Yücel AYRIÇAY Mehmet ÖZÇALICI İsmet BOLAT	2017	Bu çalışmanın amacı, Katılım Bankalarının finansal performanslarını GİA metodu kullanarak analiz etmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Analitik Hiyerarşi Prosesi AHP kullanılmıştır.	GİA
37	Gökmen ÖZKAN	2017	Bu araştırmanın amacı, 2007–2015 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’de faal ve halka açılmış ticaret bankalarının performanslarını TOPSİS metodu kullanarak ölçmektir. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	TOPSİS
38	Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR Fatih MANGIR Şevket Süreyya KODAZ Mustafa KARTAL	2017	Bu araştırmanın amacı, 2003–2015 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’de faal bankaların performanslarını CAMELS yöntemiyle mukayeseli olarak incelemektir. Kriter ağırlıklandırma amacıyla kullanılan oranların sistem içerisindeki ağırlıkları belirlenirken konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalardan ve subjektif kriterlerden yararlanılmıştır.	CAMELS
39	Bahadır Fatih YILDIRIM Ebru DEMİRCİ	2017	Bu çalışma Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören kamu ve özel sermayeli 10 bankanın performans değerlendirmesine yönelik yeni bir ÇKKV yöntemi önermek amacıyla yapılmıştır. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	TOPSİS
40	Aysel GÜNDOĞDU	2017	Bu araştırmanın amacı, 2005–2015 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’de 2015 yılı aktif büyüklüklerine göre en büyük 10 bankanın finansal performansını CAMELS değerlendirme metoduyla ölçmektir. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	CAMELS
41	Merve GÜLEN ALPAY İlker SAKINÇ	2017	Çalışmada Bankacılık sektöründe aktif bankaların 2001 kriz yılı öncesi ve sonrasına ait 10 yıllık verileri kullanılarak GİA metoduyla finansal performans analizi yapılması amaçlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	GİA
42	Özen AKÇAKANAT Esra AKSOY Türker TEKER	2018	Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektörüne yönelik TR-61 Bölgesinde yer alan illerin (Antalya, Isparta, Burdur), EDAS metodu ile il bazlı değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak CRITIC yöntemi kullanılmıştır.	EDAS
43	Erkan ALSU Ahmet TAŞDEMİR Zakaria KALLO	2018	Bu araştırmanın amacı, 2009–2015 yılları arasında kapsayan süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Türkiye gibi ülkelerde faal 18 katılım bankasının finansal performansını değerlendirmektir. Kriter ağırlıklandırma işlemi araştırmacı tarafından subjektif olarak yapılmıştır.	TOPSİS
44	Hasan AYAYDIN Alper Veli ÇAM Fahrettin PALA Şule SARI	2018	Bu araştırmanın amacı, 2011–2013 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’de faaliyet gösteren 29 mevduat bankasının performans değerlendirmesinin yapılmasıdır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak AHS yöntemi kullanılmıştır.	TOPSİS
45	Tunga BOZDOĞAN Behlül ERSOY Mehmet KAYGUSUZ	2018	Bu çalışmayla CAMELS bileşenleri üzerinden katılım bankalarının finansal performansları TOPSİS metoduyla sıralanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında kriter ağırlıklandırma oranları farklı uzman görüşleri alınarak yapılmıştır.	TOPSİS
46	Mustafa EMİR Gülşay ÇİZGİCİ AKYÜZ	2018	Bu çalışmada amaç, Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankalarının CAMELS metoduyla performans değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Her bir bileşen için kullanılan oranın ağırlıklandırılması, bileşen içindeki önemine göre yapılmıştır.	CAMELS
47	M. Esra ATUKALP	2018	Bu çalışmada amaç, Türk bankacılık sektöründeki özel sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarını Multi-MOORA metoduyla incelemektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	Multi-MOORA
48	Ahmet Serhat ULUDAĞ Oğuzhan ECE	2018	Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal performanslarının değerlendirilmesi, bankaların sıralanmasıdır. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	TOPSİS
49	Mert URAL Erhan DEMİRELİ Sevinç GÜLER ÖZÇALIK	2018	Bu araştırmanın amacı, Türk bankacılık sektöründeki kamu bankalarının finansal performanslarının analiz edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	ENTROPİ ve WASPAS
50	Yakup DİKİCİ	2018	Bu araştırmanın amacı, 2012–2016 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’de faal mevduat ve katılım bankalarının performanslarını TOPSİS ve VIKOR ile karşılaştırmaktır.	TOPSİS ve VIKOR

Ek – 1: Literatür Özeti

			Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	
51	Mustafa ÇALIŞIR Berk BENGİSU	2018	Bu çalışmada amaç, bankacılık kesiminin kaynak kullanım etkinliğini VZA metodu kullanarak incelemektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
52	Aysel GÜNDOĞDU	2018	Bu araştırmanın amacı, 2010–2017 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’de faal katılım bankalarının finansal performanslarını GİA yöntemine dayalı olarak ölçmektir. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	GİA
53	Damla YALÇINER Meltem KARAATLI	2018	Çalışmada amaç, ÇKKV yöntemleriyle 2002-2015 yılları arasında Türkiye’de sürekli faaliyet gösteren 25 mevduat bankasını TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile değerlendirmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Analitik Hiyerarşi Prosesi AHP kullanılmıştır.	TOPSIS ve ELECTRE
54	Ömer Faruk RENÇBER Tunahan AVCI	2018	Bu araştırmanın amacı, BIST’te kayıtlı bankaların sermaye yeterliliklerine dayalı olarak mukayese edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	WASPAS
55	Seda ERDOĞAN Süleyman Serdar KARACA	2018	Bu araştırmanın amacı, 2009–2016 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’de BIST’e kayıtlı olan 11 mevduat bankasının gösterdiği finansal performanslarını CAMELS değerlendirme yöntemi ile analiz etmektir. Bileşenlerin ağırlıklandırılmasında, daha önce yapılan çalışmalardan ve öznel değerlendirmelerden yararlanılmıştır.	CAMELS
56	Kevser Neslihan ERDOĞMUŞ	2018	Çalışmanın amacı 2013–2018 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’de aktif büyüklük sıralamasında ilk 8 bankanın finansal performans değerlendirilmesi yapılmıştır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Analitik Hiyerarşi Prosesi AHP kullanılmıştır.	TOPSIS
57	Aslı GEZEN	2019	Çalışmada amaç, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının 2010-2017 dönemine ait performanslarının WASPAS metoduyla analiz edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	WASPAS
58	Ejder AYÇİN Çağatay ORÇUN	2019	Amaç, Türkiye’de faal olan mevduat bankalarının finansal performanslarının ENTROPİ ve MAIRCA metotlarıyla değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	MAIRCA
59	Esra Aydın ÜNAL	2019	Amaç, Türkiye’de bankacılık sektöründe faal olan mevduat bankalarının finansal performanslarının SD ve WASPAS metotlarıyla değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma işlemi Standart sapma (SD) yöntemi ile yapılmıştır.	WASPAS
60	Ümit Hasan GÖZKONAN Fusun KÜÇÜKBAY	2019	Çalışmada amaç, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının 2008-2017 dönemine ait performanslarının geleneksel bankalara göre mukayese ederek düzey tespiti yapmaktır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	TOPSIS ve GİA
61	Ali KESTANE Niyazi KURNAZ Mert Osman SİZER	2019	Amaç olarak 2013-2018 yılları arasında Türkiye’de faal 14 bankanın 2018 yılına ait bazı değişkenler baz alınarak GİA metodu kullanılarak sürdürülebilirlik performansları değerlendirilmiştir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	GİA
62	Osman Yavuz AKBULUT	2019	Bu araştırmanın amacı, 2009–2018 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’nin köklü bankalarından İş Bankası’nın finansal performansını (ÇKKV) teknikleriyle tespit ve değerlendirmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi CRITIC yöntemidir.	EDAS
63	Mehmet Sabri TOPAK Mustafa ÇANAKÇIOĞLU	2019	Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de faal olan mevduat bankalarının finansal performanslarının ENTROPİ ve COPRAS metotlarıyla değerlendirilmesidir. Çalışmada Entropi yöntemiyle seçilen kriterlerin ağırlıkları belirlenmiştir.	COPRAS
64	Mehmet APAN Ahmet ÖZTEL İsmail Fatih CEYHAN	2019	Bu araştırmanın amacı, 2002–2016 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’deki KSMB, ÖSMB ve YSMB’ları grup bazında ve karşılaştırmalı olarak CAMELS performans değerlendirme modeli ile analize tabi tutmaktır. Çalışmada bileşenlere ağırlık ataması için objektif ağırlıklandırma olan ENTROPİ yöntemi kullanılmıştır.	CAMELS
65	Tuba ÖZKAN	2019	Çalışmada amaç olarak BIST’e kote olan bankaların finansal performanslarının TOPSIS metodu ile değerlendirilmesi ve mukayese edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	TOPSIS
66	Özcan IŞIK	2019	Bu araştırmanın amacı, 2008–2017 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’deki mevduat bankalarının finansal performansını ARAS metoduyla incelemektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	ARAS
67	Yusuf AKGÜL	2019	Amaç olarak 2010-2018 yılları arasını kapsayan dönemde SAW, MAUT ve ARAS metodolojilerini kullanarak Türk bankacılık sisteminin seçilen finansal göstergelere dayalı finansal performansını analiz etmektir. Çalışmada belirlenen kriterlerin ağırlıkları ENTROPİ yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.	SAW, MAUT ve ARAS
68	Cengiz Çağrı KABAKCI Emre BİLGİN SARI	2019	Bu araştırmanın amacı, 2008–2017 yılları arasını kapsayan dönemde Türkiye’deki aktif büyüklüğüne göre en üst sırada olan 10 mevduat bankasının finansal performansının analiz edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	PSI

Ek – 1: Literatür Özeti

69	Süleyman Serdar KARACA Necati ALTEMUR Mustafa ÇEVİK	2019	Çalışmada Türkiye’de faaliyetlerine devam eden yerli ve yabancı sermayeli banka gruplarının finansal performanslarının mukayese edilmesi amaçlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	CAMELS
70	Eda DİZGİL	2019	Bu çalışmanın amacı 2008-2017 arası dönemi içeren 22 banka verileri ile Türkiye’deki mevduat bankalarının performanslarını CAMELS metodu kapsamında incelemektir.	CAMELS
71	Naci YILMAZ Özlem TAŞSEVEN	2019	Bu çalışmanın amacı 2007-2017 arası dönemi içeren Türkiye’nin özel sermayeli yerli mevduat bankalarının finansal performansını CAMELS değerlendirme sistemine sıralamaktır. Ana kriterler subjektif olarak ancak alt kriterlerin ağırlıklandırılması, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	CAMELS
72	Serpil ALTINIRMAK Yavuz GÜL	2019	Bu çalışmanın amacı 2008-2017 arası dönemi içeren Borsa İstanbul’da işlem gören mevduat bankalarının finansal performanslarının CAMELS metoduyla mukayeseli bir şekilde incelemektir. Kriter ağırlıklandırmalar yazarların subjektif görüşleri doğrultusunda yapılmıştır.	CAMELS
73	Cemil ŞENEL Sinan ŞEKEROĞLU	2019	Çalışmada amaç, 2013-2017 yıllarını içeren dönemlerde Türkiye’de faal kalkınma ve yatırım bankalarının finansal performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
74	Mouad El Fetouh	2019	Bu çalışmanın amacı, hem Fas hem de Türkiye’nin öncü bankalarının finansal performanslarının CAMEL derecelendirme sistemiyle ölçülmesidir. Kriterlerin ağırlıklandırılması, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	CAMEL
75	Cem KARTAL	2020	Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de aktif faaliyette bulunan 5 adet katılım bankasının 2017 ve 2018 dönemi için karlılık ve maliyet yönetimi temelinde mukayeseli performans analizinin yapılmasıdır. Kriterlerin ağırlıklandırılması, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	VIKOR
76	Erdi BAYRAM	2020	Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de 5 katılım bankasının finansal performansı 2016-2019 dönemi özelinde PROMETHEE yöntemiyle incelemektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak CRITIC yöntemi kullanılmıştır.	PROMETHEE
77	Abdulhamit EŞ Eda KÖK	2020	Çalışmada amaç, bankaların aktif büyüklük performanslarını WASPAS yöntemi üzerinden değerlendirmek ve analiz etmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	WASPAS
78	Gizay DAVER	2020	Bu çalışmada 2018 yılının verileri CAMELS reyting skoru bileşenleri üzerinden bankacılık sektörü performansı TOPSIS metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.	TOPSIS
79	Süleyman Serdar KARACA Necati ALTEMUR Mustafa ÇEVİK	2020	2008-2017 yılları arası 10 yıllık dönemi içeren süreçte Türkiye’de faal mevduat bankalarının performans sıralamasının WASPAS yöntemiyle sıralanması ve başarı düzeylerinin ölçülmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	WASPAS
80	Alper KARAVARDAR Arif ÇİLEK	2020	Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren 5 katılım bankalarının 9 finansal oran kullanılarak Multi-MOORA yöntemiyle performanslarını değerlendirmek ve performans sıralamasını belirlemektir.	Multi-MOORA
81	Mehmet KAYGUSUZ Behlül ERSOY Tunga BOZDOĞAN	2020	Çalışmada, CAMELS değerlendirme bileşenleri kullanılarak aktif büyüklüklerine göre, ilk 10(on) bankanın finansal performanslarının TOPSIS yöntemiyle analizinin yapılması amaçlanmıştır.	TOPSIS
82	Mehmet APAN	2020	Bu araştırmanın amacı, 2015–2019 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’deki kamu sermayeli ticaret bankalarının performanslarının TOPSIS ve GİA yöntemleri ile analiz edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	TOPSIS ve GİA
83	Naci YILMAZ	2020a	Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyetlerine devam eden kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarını analiz etmektir.	VIKOR
84	Naci YILMAZ	2020b	Bu çalışmada amaç, Türkiye’de faaliyetlerine devam eden özel sermayeli mevduat bankalarının 2018 yılındaki finansal performanslarının analizini yapmaktır ve en başarılı bankaları seçmektir.	TOPSIS
85	Osman Yavuz AKBULUT	2020	Bu araştırmada amaç, 2018 yılı için Türkiye’de faal ve aktif büyüklüğü bakımından en büyük 10 mevduat bankasının performansını Gri Entropi, PSI ve ARAS yöntemlerini kullanarak değerlendirmek, analiz etmektir.	PSI ve ARAS
86	Turan ÖNDEŞ Mehmet Serkan ÇALI Salih AYDIN	2020	Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları ile ticari bankaların performanslarını ELECTRE metodu üzerinden mukayese etmektir.	ELECTRE

Ek – 1: Literatür Özeti

	Ali MUTİ			
87	Özcan IŞIK	2020	Bu araştırmanın amacı, 2014–2018 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’deki bankacılık sektöründe kamu sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının performansını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak SD yöntemi kullanılmıştır.	MABAC ve WASPAS
88	Serkan ÇELİK	2020	Çalışmanın amacı 2019 yılında Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan katılım bankalarının finansal performansını MABAC metodu kullanılarak analiz etmek, incelemektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak SD yöntemi kullanılmıştır.	MABAC
89	Şerife Merve KOŞAROĞLU	2020	Pay senetleri BİST’e kayıtlı ticari bankaların 2015-2019 yıllarını içeren dönemde performanslarının ÇKKV yöntemlerinden EDAS ile belirlenmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak SD (Standard Deviation) yöntemi kullanılmıştır.	EDAS
90	Nevzat TETİK Ahmet ŞAHİN	2020	Bu araştırmanın amacı, 2011–2019 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’de aktif katılım bankalarının finansal performanslarının değerlendirilmesi ve bankaların puanlarına göre sıralanmasıdır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	TOPSIS
91	Tuba ÖZKAN	2020	Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de aktif katılım bankalarının finansal performanslarının analiz edilmesi ve aralarında mukayese edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma bileşenlerin önem seviyelerine göre subjektif bir biçimde oluşturulmuştur.	TOPSIS
92	Tuğba SARI	2020	Bu çalışmada amaç, bankaların performanslarının değerlendirilmesinde uygulanan ÇKKV metodlarından TOPSIS ve PROMETHEE yöntemlerini mukayese etmektir. Kriterlerin ağırlıklandırılması, her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	TOPSIS ve PROMETHEE
93	Yüksel AYDIN	2020	Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu sermayeli katılım, mevduat ve kalkınma ve yatırım bankalarının performansını 2019 yılı özelinde tespit etmek ve değerlendirmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak CRITIC yöntemi kullanılmıştır.	MAIRCA
94	Aykut KARAKAYA	2020	Çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki faal katılım bankalarının CAMELS bileşenlerine göre performans değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Kriter ağırlıklandırma işleminde Bulanık AHS yöntemi kullanılmıştır.	TOPSIS
95	Meryem EMRE AYSİN Gürkan ÇALMAŞUR	2020	Bu çalışmanın amacı, küresel 2008 finans krizi sonrası için 2008- 2018 dönemi için Türk bankacılık sektörünün etkinliğini VZA metodu kullanarak ölçmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
96	Fatma AKYÜZ Arif Şevket SOBA Tolga YEŞİL	2020	Araştırmada amacı, 2013–2017 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’de aktif katılım bankalarının CAMELS yöntemiyle verileri mukayese edilerek banka performanslarının değerlendirilmesidir, ölçülmesidir. Kriter ağırlıklandırma işleminde subjektif olarak ana bileşen ve alt bileşenlere belirli yüzde oranlar verilmiştir.	CAMELS
97	Seyit Ali EREN İsmail Erkan ÇELİK	2020	Bu araştırmanın amacı, BİST 100’de işlem gören bankaların finansal performanslarının TOPSIS metodu üzerinden değerlendirilmesi ve birbirleriyle mukayese edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma bileşenlerin önem seviyelerine göre toplamı 1 olmak üzere subjektif bir biçimde oluşturulmuştur.	TOPSIS
98	Gökmen ÖZKAN Ertuğrul DELİKTAŞ	2020	Araştırmada amaç, 2014–2018 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’de faaliyette bulunan 10 ticari bankanın finansal performanslarını TOPSIS metodu ile tespit etmektir. Kriterlerin ağırlıklandırılması, her bir kritere eşit ağırlık verilmek suretiyle yapılmıştır.	TOPSIS
99	Selahattin BEKTAŞ	2020	Bu araştırmanın amacı, 2018 ve 2019 dönemlerinde mevduat bankalarının finansal performansının MAIRCA metodu ile tespiti ve değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak CRITIC yöntemi kullanılmıştır.	MAIRCA
100	Sinan GÜLENÇER	2020	Araştırmanın genel amacı, aktif büyüklüğüne göre Türkiye’de ilk 10’a giren mevduat bankalarının finansal performanslarının TOPSIS ve VIKOR metotları uygulanarak tespiti ve analizidir. Kriter ağırlıklandırma işleminde subjektif olarak ana bileşen ve alt bileşenlere belirli yüzde oranlar verilmiştir.	TOPSIS ve VIKOR.
101	Bekir ELMAS Ashhan YETİM	2021	Araştırmanın genel amacı, ülkelerin küresel İslami bankacılık toplam aktif payları ile finansal performans sıralamalarını mukayese etmektir. Kriterlerin ağırlıklandırılması, her bir kritere eşit ağırlık verilmek suretiyle yapılmıştır.	TOPSIS
102	Erdi BAYRAM	2021	Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de aktif katılım bankalarının finansal performansını EDAS yöntemi uygulanarak değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak CRITIC yöntemi kullanılmıştır	EDAS
103	Ersan ÖZGÜR	2021	Bu çalışmanın amacı finans sektöründe önemli bir yeri olan kalkınma ve yatırım bankalarının finansal performanslarını belirlemektir. Kriter ağırlıklandırma bileşenlerin önem seviyelerine göre subjektif bir biçimde oluşturulmuştur.	CAMELS

Ek – 1: Literatür Özeti

104	Filiz YETİZ	2021	Çalışmanın amacı Türk Bankacılık alanında katılım bankalarının performanslarının değerlendirilmesi ve analiz edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	TOPSIS
105	Mehmet GENÇTÜRK Serpil SENAL Esra AKSOY	2021	Araştırmanın genel amacı, Türkiye’de katılım bankalarının Corona virüs dönemindeki performanslarının ölçülmesi ve analiz edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak CRITIC yöntemi kullanılmıştır	MARCOS
106	Gülay DEMİR	2021	Araştırmada amaç, 2014–2019 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’de bankacılık sektöründe özel sermayeli mevduat bankalarının finansal performansını RAFSI metoduyla incelemektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak SWARA yöntemi kullanılmıştır	RAFSI
107	Bahadır GÜLSÜN Kevser Neslihan ERDOĞMUŞ	2021	Araştırmada amaç, 2013–2018 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’de aktif büyüklük açısından Türkiye Bankalar Birliği raporlarına göre ilk 8’e giren bankaların TOPSIS yöntemi ile finansal performans değerlendirilmesi yapmaktır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Bulanık AHP yöntemi kullanılmıştır	TOPSIS
108	Özlem KARADAĞ AK Şenol BABUÇCU Adalet HAZAR	2021	Bu çalışmanın amacı, 2013–2018 yılları arasında kapsayan süreçte (BIST) Banka Endeksi’nde kayıtlı 9 mevduat bankasının finansal performanslarını COPRAS ile değerlendirmek ve mukayese etmektir. Kriter ağırlıklandırma işlemi her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	COPRAS
109	Şakir SAKARYA Merve GÜRSOY	2021	Araştırmanın amacı, (BIST) Banka Endeksi’nde kayıtlı ticari bankalarının finansal performanslarının COPRAS ve ARAS metodolojisi uygulanarak değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır	COPRAS ve ARAS
110	Yavuz GÜL	2021	Bu araştırmanın amacı, 2009–2019 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’deki mevduat bankalarının performanslarını TOPSIS metodu ile araştırmaktır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	TOPSIS
111	Filiz YETİZ Yunus KILIÇ	2021	Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu ve özel sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarının VIKOR analiz yöntemi ile değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VIKOR
112	Ökkeş YILMAZ Emre YAKUT	2021	Araştırmada 2009–2018 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’de BIST’e kayıtlı 22 bankanın finansal performanslarının TOPSIS ve VIKOR yöntemleri uygulanarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	TOPSIS ve VIKOR
113	Fatma YÖRÜK EREN Aşkın ÖZDAĞOĞLU İsmail BEKÇİ	2021	Bu çalışmanın amacı, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının CAMELS bileşenleri kullanılarak MULTIMOORA ve MAUT yöntemi ile performanslarını değerlendirmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	MULTIMOORA ve MAUT
114	Yusuf AKGÜL	2021	Araştırmada 2016–2020 yılları arasında kapsayan periyotta Türkiye’de BIST’te listelenen 9 mevduat bankasının finansal performansının CoCoSo yöntemi kullanılarak ölçülmesi hedeflenmiştir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak CRITIC yöntemi kullanılmıştır	CoCoSo
115	Aslı GEZEN	2021	Araştırmada Türkiye’de faal kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının performanslarının incelenmesi ve performans sıralanması amaçlanmıştır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	WASPAS
116	Murat GÜLEÇ Adalet HAZAR Şenol BABUÇCU	2021	Bu araştırmanın amacı, 2009–2019 yılları arasında kapsayan süreçte Türkiye’deki sistemik önemli bankaların performanslarının CAMEL analizi ile mukayese edilmesidir. Kriter ağırlıklandırma işlemi her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	CAMELS
117	Ersan ÖZGUR	2021	Bu araştırmanın amacı, 2009–2019 yılları arasında kapsayan 11 yıllık periyotta Türkiye’deki yabancı sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarının CAMELS analiz yöntemi ile değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma işlemi her bir kritere eşit ağırlık verilerek yapılmıştır.	CAMELS
118	M. Hakan YALÇINKAYA Sezen DURAMAZ	2021	Çalışmanın amacı 2008–2017 yılları arasında kapsayan 9 yıllık periyotta Ziraatbank, Halkbank ve Vakıfbank’ın veri zarflama analizi ile karşılaştırmalı etkinlik analizine tabi tutulmasıdır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	VZA
119	Mehmet Mete KARADAĞ	2021	Bu araştırmanın amacı, BIST’te listelenen mevduat bankalarının finansal sağlıklarının ÇKKV yöntemlerinden TOPSIS ile değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	TOPSIS
120	Yiğit Han GAZEL Serpil ALTINIRMAK Çağlar KARAMAŞA	2021	Bu araştırmanın amacı, 2007–2017 yılları arasında kapsayan 10 yıllık periyotta Türkiye’deki bankaların finansal performanslarının TOPSIS yöntemiyle analiz edilerek sıralanmasıdır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	TOPSIS

Ek – 1: Literatür Özeti

121	Burhan ERDOĞAN	2022	Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin kamu sermayeli mevduat bankalarının performansına olan olumsuz etkilerini uygulamalı olarak incelemektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak SV (İstatistiksel Varyans) yöntemi kullanılmıştır.	EDAS
122	Oğuz ŞİMŞEK	2022	Bu araştırmanın amacı, aktif büyüklüğüne göre Türkiye’de ilk 10’a giren mevduat bankalarının finansal performansının AHP, SV ve WEDBA prosedürleri kullanılarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak AHP ve SV (İstatistiksel Varyans) yöntemleri birlikte kullanılmıştır.	WEDBA
123	Gökhan SEÇME	2022	Bu araştırmanın amacı, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının performanslarının TOPSIS ve COPRAS yöntemleri ile yapılarak kriz dönemlerindeki performans sıralamalarının karşılaştırılmasıdır. Kriter ağırlıklandırmada olarak ilk senaryoda eşit ağırlık verilerek, ikinci senaryoda CRITIC yöntemleri birlikte kullanılmıştır.	TOPSIS ve COPRAS
124	Emre EKİN	2022	Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki 3 kamu bankasının 2018-2020 yılları arasındaki performansının 8 adet kriter altında WSA ve ARAS metodları kullanılarak incelenmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	WSA ve ARAS
125	Arif ÇİLEK	2022	Bu araştırmanın amacı, 2019-2021 yılları arası dönemlerde Türkiye’de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli üç mevduat bankası grubunun mali etkinliklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak SV (İstatistiksel Varyans) yöntemi kullanılmıştır.	CoCoSo
126	Burhan ERDOĞAN	2022	Bu araştırmanın amacı, 2016–2020 yılları arasını kapsayan süreçte BİST’te işlem gören 9 mevduat bankasının performansının finansal yeni bir hibrit Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) modeli ile değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak AHP ve SD yöntemleri birlikte kullanılmıştır.	PIV
127	Malik Ejder ÇİFTASLAN Ömer Faruk RENÇBER	2022	Bu araştırmanın amacı, 2010–2020 yılları arasını kapsayan süreçte bankaların performanslarının CAMELS bileşenleri üzerinden değerlendirilmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi tabanlı IDOCRIW yöntemi kullanılmıştır.	CoCoSo
128	Mehmet KARAHAN Lokman KIZKAPAN	2022	Bu araştırmanın amaç, 2020 yılında Türkiye’de aktif büyüklük sıralamasına göre en fazla kâr oranına sahip olan ilk beş bankanın finansal performanslarının mukayeseli olarak incelenmesidir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	TOPSIS ve PROMETHEE
129	Ozan ERDOĞAN Ali USLU	2022	Bu araştırmanın amacı, 2009–2020 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’de faaliyet gösteren 3 kamusal ve 8 özel sermayeli mevduat bankasının performanslarının CAMELS analizi ile mukayese etmektir. Kriter ağırlıklandırma işleminde benzer çalışmalar taranarak sübjektif olarak belirli yüzde oranlar verilmiştir.	CAMELS
130	Semih GÜL Selahattin BEKTAŞ	2022	Bu araştırmanın amacı, 2010–2020 yılları arasını kapsayan süreçte Türkiye’de aktif büyüklüğü bakımından sıralanan ilk 10 ticari bankanın finansal istikrar performanslarını finansal sağlamlık aracılığı ile ölçmek ve değerlendirmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	ARAS
131	Servet SAY	2022	Bu çalışmanın amacı, 2010–2020 yılları arasını kapsayan 11 yıllık süreçte Türkiye’de faaliyet gösteren kamusal sermayeli mevduat bankaların finansal tablolarının incelenerek aktif kalitesinin belirlenmesi ve entegre Entropi-TOPSIS yöntemini kullanarak bankaların sıralanmasıdır. Kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak Entropi yöntemi kullanılmıştır.	TOPSIS
132	Sherwan Younis OTHMAN	2022	Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki İslami bankaların ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerindeki İslami bankaların 2020 yılı finansal performanslarını değerlendirmektir. Kriter ağırlıklandırma yöntemi yoktur.	MULTIMOORA